

QIZLAR KAMOLOTIDA OTA-ONA, MAKTAB VA MAHALLA HAMKORLIGI: XALQARO TARBIYA MODELLARI ASOSIDA 5–7-SINF O‘QUVCHILARI MISOLIDA TASHKIL ETISH MEXANIZMLARI

Abdurazoqova Marg‘uba Muxammad qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20003541>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi umumiy o‘rta ta’lim maktablarida 5–7-sinf qizlari tarbiyasini ota-ona, maktab va mahalla hamkorligi asosida tashkil etish masalalari yoritilgan. Shuningdek, rivojlangan davlatlar tajribasi asosida qizlar kamolotini ta’minlashga qaratilgan xalqaro tarbiya modellari tahlil qilinib, ularni milliy ta’lim tizimiga joriy etish mexanizmlari ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, oila, maktab va mahalla hamkorligi qizlar tarbiyasining samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi asoslangan.

Kalit so‘zlar: qizlar tarbiyasi, hamkorlik, oila, maktab, mahalla, xalqaro tajriba, tarbiya modeli, 5–7-sinf, ma’naviy tarbiya, ijtimoiy hamkorlik

Abstract: This thesis examines the issues of organizing the upbringing of 5–7th grade girls in general secondary schools based on cooperation between parents, school, and community (mahalla). The study also analyzes international educational models aimed at ensuring girls' development and proposes mechanisms for their implementation into the national education system. The research findings show that cooperation between family, school, and community is an important factor in improving the effectiveness of girls' upbringing and moral development.

Keywords: girls' upbringing, cooperation, family, school, community, international experience, educational model, grades 5–7, moral education, social partnership

Аннотация: В данной тезисе рассматриваются вопросы организации воспитания девочек 5–7 классов в общеобразовательных школах на основе сотрудничества семьи, школы и махалли. Также анализируются международные модели воспитания, направленные на развитие девочек, и разрабатываются механизмы их внедрения в национальную систему образования. Результаты исследования показывают, что сотрудничество семьи, школы и махалли является важным фактором повышения эффективности воспитания девочек.

Ключевые слова: воспитание девочек, сотрудничество, семья, школа, махалля, международный опыт, модель воспитания, 5–7 классы, духовно-нравственное воспитание, социальное партнерство

Kirish

Bugungi globalashuv jarayonida yosh avlod tarbiyasi, ayniqsa qizlar tarbiyasi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jamiyatda sog‘lom ma’naviy muhitni shakllantirish, oilaviy qadriyatlarini mustahkamlash hamda kelajak avlodni barkamol inson sifatida tarbiyalashda qizlar tarbiyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois umumiy o‘rta ta’lim maktablarida qizlar tarbiyasini samarali tashkil etish, ota-ona, maktab va mahalla hamkorligini kuchaytirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir.

5–7-sinf o‘quvchilari yosh jihatdan o‘smirlik davriga o‘tish bosqichida bo‘lib, bu davrda ularning psixologik, ijtimoiy va ma’naviy rivojlanishida keskin o‘zgarishlar yuz beradi. Aynan shu davrda qizlarda ijtimoiy munosabatlar, qadriyatlar tizimi, hayotiy qarashlar shakllana boshlaydi. Shuning uchun qizlar tarbiyasida oila, maktab va mahalla hamkorligi muhim pedagogik omil hisoblanadi.

Asosiy qism

Qizlar tarbiyasini samarali tashkil etishda xalqaro tajriba muhim o‘rin tutadi. Jumladan, Finlandiya, Yaponiya, Janubiy Koreya va Singapur kabi davlatlarda ota-ona, maktab va jamoatchilik hamkorligi asosida yoshlar tarbiyasiga alohida e’tibor qaratiladi. Bu davlatlarda ta’lim jarayoni faqat maktab bilan cheklanib qolmay, balki ota-onalar va mahalliy jamoalar faol ishtirok etadigan tizim sifatida yo‘lga qo‘yilgan.

Masalan, Finlandiya ta’lim tizimida ota-onalar maktab hayotining faol ishtirokchisi hisoblanadi. Ota-onalar bilan muntazam uchrashuvlar, seminarlar va treninglar tashkil etiladi. Bu orqali bolalarning ijtimoiy va ma’naviy rivojlanishi nazorat qilinadi. Yaponiya tajribasida esa mahalla va jamoatchilikning yoshlar tarbiyasidagi o‘rni alohida ahamiyatga ega. Mahalla vakillari maktab bilan hamkorlikda tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etadi.

O‘zbekiston sharoitida ham mahalla institutining mavjudligi qizlar tarbiyasini samarali tashkil etishda katta imkoniyat yaratadi. Mahalla, ota-onalar va maktab hamkorligi orqali qizlarda milliy qadriyatlar, odob-axloq, mas’uliyat, ijtimoiy faollik kabi fazilatlarni shakllantirish mumkin. 5–7-sinf qizlari bilan ishlashda quyidagi hamkorlik mexanizmlarini qo‘llash maqsadga muvofiq:

- ota-onalar bilan muntazam suhbat va seminarlar tashkil etish
- mahalla faollari bilan hamkorlikda tarbiyaviy tadbirlar o‘tkazish
- qizlar uchun ma’naviy-ma’rifiy to‘garaklar tashkil etish
- psixologik treninglar va maslahatlar o‘tkazish
- ijtimoiy loyihalar va tanlovlar tashkil etish

Mazkur mexanizmlar qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish, mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda ularni kelajak hayotga tayyorlashga xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, qizlar kamolotini ta’minlashda ota-ona, maktab va mahalla hamkorligi muhim pedagogik omil hisoblanadi. Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, hamkorlik asosida tashkil etilgan tarbiya tizimi qizlarning ma’naviy, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

5–7-sinf qizlari bilan ishlashda hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirish, ota-onalar bilan tizimli ishlarni yo‘lga qo‘yish, mahalla imkoniyatlaridan samarali foydalanish qizlar tarbiyasining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Oila to‘g‘risida”gi Qonuni.
3. Sh.M.Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi.
4. Abduqodirov A. Pedagogik hamkorlik asoslari.
5. Hasanboyeva O. Oila pedagogikasi.
6. Yo‘ldoshev J. Tarbiya nazariyasi va metodikasi.